

Peran Notaris Dalam Memberikan Pelayanan Hukum Gratis Bagi Masyarakat Kurang Mampu

M Zahid Qutub Zubairi

Prodi Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia

Abstract *This study examines the obligation of Notaries to provide free legal services to underprivileged communities as stipulated in Article 37 of Law Number 2 of 2014 on the Notary Office. The main issues discussed are the lack of clear standards for determining who qualifies as underprivileged and the sanctions imposed on Notaries who fail to fulfill this duty. This research employs a juridical-empirical method by analyzing legal norms, the concept of poverty under Law Number 13 of 2011, and its practical implementation. The findings reveal that although the legal framework is well established, its implementation still faces challenges, particularly in defining beneficiaries and the administrative pressures placed on Notaries. The study concludes that this obligation reflects the social function of Notaries as an officium nobile; yet, in practice, it creates a dilemma between professional ideals and legal realities. Therefore, clearer legal standards are needed to ensure effective and fair implementation.*

Abstract: Penelitian ini membahas kewajiban Notaris dalam memberikan pelayanan hukum gratis kepada masyarakat kurang mampu sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Permasalahan utama yang diangkat adalah belum jelasnya standar penentuan kategori masyarakat tidak mampu serta sanksi bagi Notaris yang tidak menjalankan kewajiban tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan menelaah aturan hukum, teori tentang fakir miskin menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, serta praktik di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun aturan hukum sudah ada, pelaksanaannya masih menemui kendala, baik dari sisi penentuan kriteria penerima layanan maupun tekanan sanksi administratif terhadap Notaris. Kesimpulannya, kewajiban ini merupakan bagian dari fungsi sosial Notaris sebagai officium nobile, tetapi penerapannya masih menimbulkan dilema antara idealisme profesi dan kenyataan praktik. Oleh karena itu, dibutuhkan standar hukum yang lebih jelas agar kewajiban ini dapat terlaksana secara efektif dan adil.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17249824>

Article History

Received: September 26, 2025

Revised: September 30, 2025

Published: October 2, 2025

Kata kunci:

Notary, Free Legal Service, Underprivileged Community.

Keywords:

Notaris, Pelayanan Hukum Gratis, Masyarakat Kurang Mampu.

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila, hal ini dituangkan pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Oleh karena itu, negara hadir untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Hukum merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia, sehingga hukum tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Kehidupan manusia dipenuhi oleh ancaman terhadap kepentingan mereka, yang sering kali menghalangi mereka mencapai tujuan yang diharapkan. Setiap individu berharap risiko-risiko tersebut tidak mengganggu kepentingan mereka. Oleh karena itu, manusia membutuhkan hukum.

Hukum merupakan komponen yang pada dasarnya dapat diakses oleh siapa saja tanpa harus dibeda-bedakan, karena sejatinya semua orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Hukum memiliki peran penting dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia, hukum dengan beragam bentuk dan wujudnya menuntut adanya keabsahan sehingga hukum tersebut dapat digunakan sebagai peraturan yang berlaku di masyarakat.

Pandangan masyarakat mengenai profesi hukum sangat bervariasi, namun umumnya masyarakat menganggap bahwa profesi hukum merupakan suatu pekerjaan yang menempatkan individu tersebut pada tingkat sosial ekonomi yang tinggi. Ini berkaitan dengan bayaran yang diperoleh oleh praktisi hukum, tinggi, bahkan dalam aspek tertentu tidak dapat dijangkau oleh sebagian

masyarakat. Notaris, advokat, dan berbagai profesi hukum lain sering kali tampil menggunakan produk-produk mahal yang terkesan mewah. Namun, jika menilik lebih jauh sejarah profesi hukum, terungkap bahwa profesi ini dianggap mulia bukan karena penampilannya yang mewah, tetapi karena komitmennya terhadap asas keadilan dan kebenaran. Profesi hukum dianggap sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*), karena erat kaitannya dengan upaya menegakkan keadilan dan kebenaran.

Profesi Notaris merupakan salah satu profesi di bidang hukum yang menarik untuk diteliti lebih jauh. Kewajiban mencerminkan hak-hak yang dapat dituntut, dan pemenuhan tanggung jawab sosial Notaris memungkinkan masyarakat (klien) untuk menuntut hak-hak mereka. Bahwa faktanya dalam praktik yang terjadi, banyak notaris yang lebih mengutamakan masalah materi daripada tanggung jawabnya secara sosial, dipengaruhi oleh persyaratan hukum dan tekanan gaya hidup metrealistis, yang menyebabkan sebagian dari mereka menganggap profesi ini sebagai bisnis alih-alih memenuhi peran profesional mereka.

Untuk menghentikan praktik tersebut, Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Peraturan Jabatan Notaris secara tegas menyatakan bahwa Notaris wajib memberikan jasa hukum yang berkaitan dengan bidangnya kepada masyarakat yang kurang mampu secara gratis. Kewajiban ini semakin diperkuat oleh Kode Etik Notaris yang mengamanatkan agar Notaris menjalankan tugasnya dengan integritas, profesionalisme, dan rasa kemanusiaan. Meskipun hal tersebut telah diatur secara normatif, pelaksanaannya dalam praktik sering kali tidak sesuai harapan.

Sesuai yang tertuang pada Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, notaris secara hukum diwajibkan memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu. Akan tetapi, UUJN tidak memberikan petunjuk yang jelas mengenai bagaimana Notaris harus menentukan apakah seseorang tersebut termasuk golongan orang yang tidak mampu. Selain itu pasal 37 ayat (2) juga menyatakan bahwa Notaris yang tidak memenuhi persyaratan tersebut dapat dikenakan sanksi etik dan sanksi administratif. Ketidakjelasan pada Pasal 37 UUJN ini dapat merugikan Notaris itu sendiri dan juga masyarakat yang dikategorikan tidak mampu.

Dari penjelasan masalah sebelumnya, banyak hal yang tampaknya bertentangan dengan tanggung jawab Notaris dalam menyediakan jasa hukum gratis kepada masyarakat yang tidak mampu dengan bagaimana standarisasi dari orang yang dikategorikan tidak mampu agar bisa mendapatkan layanan Notaris. Yang dikhawatirkan menjadi masalah adalah bahwa masyarakat dapat datang ke Notaris dengan mengklaim bahwa mereka adalah tidak mampu, dan kemudian mendapatkan jasa Notaris secara cuma-cuma. Oleh karena itu, pembahasan ini diangkat untuk memberikan kejelasan tentang bagaimana melaksanakan tanggung jawab Notaris, seperti yang dituangkan dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Selain itu, pembahasan ini juga bertujuan untuk mengkaji akibat hukum bagi Notaris yang melanggar Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Metode ini dipilih karena mengkaji norma hukum yang mengatur kewajiban Notaris dan bagaimana norma tersebut diterapkan dalam praktik. Metode yuridis digunakan untuk menganalisis norma hukum yang mengatur kewajiban Notaris dalam memberikan pelayanan hukum secara gratis bagi masyarakat tidak mampu berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pasal 37 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Notaris merupakan satu-satunya pejabat publik yang diberikan kewenangan oleh negara untuk membuat akta otentik mengenai setiap tindakan, perjanjian, atau keputusan yang diwajibkan oleh undang-undang atau diminta oleh pihak yang berkepentingan. Notaris ditetapkan sebagai pejabat publik (*openbaar ambtenaar*) karena kewenangan dan tanggung jawabnya dalam membuat akta otentik. Sebagai pejabat publik, Notaris berfungsi sebagai bagian dari organ negara yang memiliki kewenangan

hukum untuk melayani masyarakat. Tugas utamanya adalah membuat akta otentik, yang berfungsi sebagai bukti sah perbuatan hukum di bidang perdata. Pekerjaan Notaris didasarkan pada prinsip moral dan etika yang tinggi. Dalam urusan di bidang keperdataan, Notaris melayani masyarakat (klien) secara mandiri dan tidak memihak. Pekerjaan ini dipandang sebagai panggilan yang didorong oleh dedikasi untuk membantu orang lain demi kebaikan publik. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris tunduk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Dasar pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) adalah untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berlandaskan pada keadilan dan kebenaran. Oleh karena itu, setiap orang yang menjalankan jabatannya sebagai Notaris harus mentaati dan berpedoman pada peraturan tersebut. Notaris harus memberikan kepastian hukum dan rasa aman kepada masyarakat yang memanfaatkan jasanya melalui pembuatan akta otentik. Notaris memiliki peran penting untuk mencegah timbulnya masalah hukum di kemudian hari dengan memberikan kepastian hukum dan melindungi masyarakat. Notaris membuat akta otentik yang memuat status hukum, hak, dan kewajiban seseorang, yang berfungsi sebagai bukti yang kuat di pengadilan jika terjadi perselisihan mengenai hak dan kewajiban tersebut. Akta yang dibuat oleh Notaris memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dan orang lain yang berkepentingan dengan dokumen asli, yang berfungsi sebagai alat bukti yang sah atas ketentuan yang disepakati.

Diuraikan secara tegas pada Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa Notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan sesuai dengan kewenangannya. Namun, Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris juga secara tegas menyatakan bahwa Notaris wajib memberikan pelayanan hukum gratis kepada masyarakat kurang mampu. Kewajiban tersebut juga tercermin dalam Pasal 5 ayat (1) yang menegaskan bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik dan memberikan kepastian hukum kepada para pihak, tanpa memandang latar belakang sosial ekonominya. Kewajiban ini merupakan bagian penting dari tanggung jawab Notaris yang dilindungi oleh undang-undang. Pasal 85 dan 86 UUJN juga menguraikan konsekuensi administratif bagi Notaris yang tidak memenuhi kewajibannya, termasuk kemungkinan pemberhentian sementara. Hal ini mengindikasikan bahwa ada pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban ini, meskipun praktik di lapangan perlu dikaji lebih dalam.

Konsep Teori Mengenai Masyarakat Kurang Mampu

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian orang tidak mampu adalah manusia yang tidak bisa melakukan sesuatu sebagaimana mestinya. Dalam pengertian umum yang berkembang dalam masyarakat orang tidak mampu lebih erat kaitannya dengan definisi dari masyarakat miskin.

Lembaga yang berwenang menetapkan kriteria orang yang tidak mampu adalah Kementerian Sosial, setelah melakukan koordinasi dengan kementerian dan pimpinan lembaga yang terkait, khususnya Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri. Kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan melakukan pendataan. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, mendefinisikan bahwa fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

Orang yang hidup dalam kemiskinan mengalami kualitas hidup yang jauh di bawah tingkat yang dapat diterima. Masyarakat miskin menghadapi ketidakpastian terkait mata pencaharian dan seringkali kekurangan akses terhadap layanan dan infrastruktur esensial. Kemiskinan memengaruhi semua aspek kehidupan, termasuk dimensi politik, sosial, lingkungan, ekonomi, dan asset. Kemiskinan dapat diklasifikasikan berdasarkan kriteria tertentu, khususnya dengan membandingkan tingkat pendapatan individu tau keluarga dengan pendapatan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kemiskinan terbagi menjadi dua kategori, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah mereka yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum,

sedangkan kemiskinan relative adalah mereka yang memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum tetapi secara relatif mereka masih di bawah rata-rata pendapatan masyarakat yang ada di sekitarnya.

Masyarakat miskin seringkali menghadapi tantangan hukum yang signifikan akibat kondisi sosial politik mereka, yang menghambat akses mereka terhadap bantuan hukum yang diperlukan. Kemiskinan berdampak pada kemampuan mereka untuk menjalankan hak-hak mereka, karena seringkali berkorelasi dengan tingkat Pendidikan dan pengetahuan yang lebih rendah. Meskipun individu mungkin memahami hak-hak mereka, namun masih kesulitan untuk mendapatkan keadilan yang dibutuhkan, karena proses hukum membutuhkan biaya yang mahal dan tidak mudah diakses. Selain itu, bantuan hukum belum memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat miskin, sehingga semakin mempersulit mereka untuk mendapatkan keadilan.

Akibat Hukum Bagi Notaris Yang Melanggar Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris diwajibkan untuk memberikan pelayanan dengan sebaik mungkin kepada seluruh masyarakat. Masyarakat yang dimaksud bukan hanya masyarakat yang mampu secara finansial saja, melainkan pelayanan juga diberikan kepada masyarakat yang tidak memiliki kecukupan finansial. Selain bantuan hukum, Notaris juga diwajibkan untuk memberikan penyuluhan hukum bagi siapa saja yang datang kepada Notaris guna memberikan kesadaran hukum terhadap apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka.

Jika hal-hal yang di atas dicermati secara benar, maka dapat dikatakan tanggung jawab seorang Notaris sangat besar. Setelah Surat Keputusan pengangkatan diterbitkan, Notaris harus segera melaksanakan tugasnya. Selain menghadapi sanksi hukum atas pelanggaran apa pun, seorang Notaris juga dapat menghadapi konsekuensi moral dari masyarakat, serta konsekuensi spiritual dari Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini berkaitan dengan sumpah yang diucapkan Notaris berdasarkan keyakinannya masing-masing.

Penetapan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris untuk selanjutnya ditentukan pada Pasal 37 ayat (2) sesuai dengan tingkat kesalahan Notaris yang melakukan pelanggaran, yaitu :

1. Peringatan secara lisan;
2. Peringatan secara tertulis;
3. Pemberhentian sementara;
4. Pemberhentian dengan hormat;
5. Pemberhentian secara tidak hormat.

Pemberian sanksi secara lisan maupun secara tertulis merupakan bentuk awal penjatuhan sanksi. Sanksi berikutnya tidak tergolong sanksi administratif, dikarenakan sanksi administrative berupa paksaan oleh Pemerintah, di mana sebelum dijatuhi sanksi wajib didahului dengan peringatan lisan dan tertulis.

Pada dasarnya, Notaris dapat melakukan bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat yang tidak mampu atas dasar sukarela bukan berdasarkan Undang-Undang yang memiliki sanksi terhadap Notaris tersebut. Apabila Notaris diwajibkan dalam memberikan bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat yang tidak mampu di wilayah kerjanya dengan memberikan sanksi bagi Notaris yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut, maka ketentuan Pasal 37 UUJN dan Pasal 3 angka 7 Kode Etik Notaris dianggap sebagai sebuah paksaan atau tekanan kepada Notaris untuk melaksanakan bantuan hukum secara gratis.

SIMPULAN

Notaris sebagai pejabat publik memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memberikan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Kedudukannya tidak hanya sebagai profesi berbayar, tetapi juga sebagai *officium nobile* yang harus menjunjung tinggi nilai keadilan dan kemanusiaan. Pasal 37 UUJN mewajibkan Notaris memberikan pelayanan hukum gratis kepada masyarakat kurang mampu.

Kriteria masyarakat tidak mampu merujuk pada ketentuan Kementerian Sosial serta mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, sehingga pelaksanaannya tidak menimbulkan multitafsir yang dapat merugikan Notaris maupun masyarakat. Konsekuensi hukum bagi Notaris yang melanggar kewajiban diatur dalam Pasal 37 ayat (2) UUJN, berupa sanksi lisan, tulisan, hingga pemberhentian. Meskipun demikian, terdapat pandangan bahwa kewajiban tersebut cenderung bersifat paksaan, karena Notaris diwajibkan menjalankannya dengan ancaman sanksi, bukan semata-mata kesukarelaan. Hal ini menimbulkan dilema etis antara idealisme profesi dengan realitas praktik hukum.

REFERENSI

- Agung, A., Putra, N., Kusuma, S., & Bagiastira, N. (2022). *Akibat Hukum Bagi Notaris yang Tidak Memungut Honorarium pada Para Pihak*. <https://doi.org/10.24843/AC.2022.v07.i01.p03>
- Halim, A., & Nurman, M. (n.d.). IMPLEMENTASI PEMBERIAN BANTUAN JASA HUKUM KENOTARIATAN KEPADA MASYARAKAT KURANG MAMPU DI SITUBONDO. IMPLEMENTATION OF THE PROVISION OF LEGAL SERVICES ASSISTANCE TO UNDERPRIVILEGED PEOPLE IN SITUBONDO. *CERMIN:JURNAL PENELITIAN*, 7(2). https://doi.org/10.36841/cermin_unars.v7i2.3952
- Implementasi, F. A., & Kenotariatan, M. (n.d.). *Officium Notarium Implementasi Bantuan Hukum Oleh Notaris Secara Cuma-Cuma Kepada Orang Yang Tidak Mampu Fikri Aulia*. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/07/15/1629/persentase-penduduk-miskin-maret-2019->
- Made, O. :, Handra, A., Wiratama, P., Nyoman Surata, I., Komang, I., & Arta, K. (2024). IMPLEMENTASI KEWAJIBAN NOTARIS MEMBERIKAN JASA HUKUM DI BIDANG KENOTARIATAN SECARA CUMA-CUMA KEPADA ORANG YANG TIDAK MAMPU (STUDI DI KANTOR NOTARIS KOMANG HENDY PRABAWA, S.H., M.Kn.). In *Kertha Widya Jurnal Hukum* (Vol. 12, Issue 1).
- Putri Anjulika, A. (2023). Kewajiban Notaris dalam Memberikan Jasa Hukum tanpa Honorarium Kepada Orang yang tidak Mampu. *Jurnal Impresi Indonesia*, 2(1), 83–90. <https://doi.org/10.58344/jii.v2i1.1920>
- Rachma, Z. A. (2023). *PELAKSANAAN PASAL 37 UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS NOMOR 2 TAHUN 2014 TERKAIT KEWAJIBAN NOTARIS MEMBERIKAN JASA HUKUM BIDANG KENOTARIATAN SECARA CUMA-CUMA DI KABUPATEN PONOROGO*. 33–34.
- Sectiona, W., & Hafidh, M. (2025). Penerapan Kewajiban Notaris dalam Memberikan Pelayanan Hukum bagi Pihak Kurang Mampu. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 436–447. <https://doi.org/10.24269/ls.v9i2.11376>
- Sukma W, P. P., Djumardin, D., & Risnain, Muh. (2023). Pelaksanaan Kewajiban Notaris Memberikan Jasa Hukum Di Bidang Kenotariatan Secara Cuma-Cuma Kepada Orang Yang Tidak Mampu Di Kota Mataram (Studi di Notaris Kota Mataram). *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 4(1). <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v4i1.91>